

QO'ZI DAVLAT ASARLARIDA MA'NO KO'CHISH USULLARI

Dildora Jumaniyozova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16267807>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyatining iste'dodli vakili Qo'zi Davlat ijodida ma'no ko'chish (trop) usullarining qo'llanilishi tahlil qilinadi. Metafora, metonimiya, epitet, personifikatsiya va sinekdoxa kabi tropik vositalar shoir asarlarida qanday badiiy yuklama bilan ishlatilgani ko'rsatib beriladi. Maqolada tropik vositalarning poetik tasvir yaratishdagi roli, ularning obrazlilik va emotsional ta'sirni oshirishdagi vazifasi izohlanadi. Qo'zi Davlatning ayrim she'rlari asosida misollar keltirilib, ma'no ko'chish vositalarining individual uslub va estetik ifodadagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: ma'no ko'chish, trop, metafora, metonimiya, epitet, personifikatsiya, sinekdoxa, badiiy tasvir, poetik til, obrazlilik, zamonaviy she'riyat.

Badiiy adabiyot tilining eng asosiy xususiyatlaridan biri – bu obrazlilikdir. Obrazlilik esa ko'pincha ma'no ko'chishi (trop) orqali hosil qilinadi. Ma'no ko'chish til birliklarining o'z ma'nosidan boshqa bir ma'no ifodalash uchun ishlatilishidir. Bu usullar o'quvchida emotsional ta'sir uyg'otadi, tasvirni boyitadi va badiiy matnning estetik qiymatini oshiradi.

Qo'zi Davlat – zamonaviy o'zbek poeziyasining iste'dodli namoyandalardan biri bo'lib, uning she'rlarida tasviriylik, badiiylik va obrazli ifoda vositalari keng qo'llanadi. Ayniqsa, metafora, metonimiya, sinekdoxa, epitet, personifikatsiya kabi troplar shoirning poetik mahoratini ko'rsatadi.

Metafora (yunoncha *metaphora* – ko'chirish) bir predmet nomining boshqa predmet nomiga ular o'rtasidagi ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir.¹ Metafora — bu o'xshatishga asoslangan ma'no ko'chish usuli bo'lib, Qo'zi Davlat asarlarida keng qo'llanadi. Misol:

La'li lablar bolidin totmaski, jon taslim etur,

*Murdaga jon baxsh etar labdagi shakar-bolingiz.*²

Bu yerda lablar metaforik tarzda la'l (qimmatbaho tosh) va shakar-bol (shirinlik) sifatida ifodalangan. Bu holatda labning jozibasi nafaqat tashqi go'zallik, balki hayot, jon va tiriklik beruvchi kuch sifatida tasvirlanadi.

Metonimiya – bir narsa nomining unga yaqin, bog'liq bo'lgan boshqa narsa nomi bilan almashtirilishidir. Metonimiyaning boshqa bir muhim jihati, uning nutqdagi funksiyalaridir. U nafaqat ma'no aniqligini oshiradi, balki mavzularni va tasvirlarni yanada jonlantiradi. Masalan, “raqamlar o'zgardi” degan ibora, aslida faqat raqamlar emas, balki butun bir tizimning o'zgarishi haqida gapiradi. Bu kabi metonimiyalar tilni yanada to'liqroq tushunishga yordam beradi va unda ishlatiladigan so'zlarning mavjud bo'lgan barcha ma'nolarini ochib beradi.³ Qo'zi Davlat ijodida ham metonimiyalardan ustalik bilan foydalanilganini ko'rishimiz mumkin:

*Ko'cha jim... oynaga sig'magan ko'zlar jim...*⁴

Bu misrada “ko'zlar” — insonning o'zi, uning ichki holati sifatida ishlatilgan. Ya'ni inson emas, “ko'z” orqali holat tasvirlangan.

Epitetlar she'riyatga estetik jilo beruvchi vosita sifatida muhim o'rin tutadi. Sifatlash,

¹ Nurmonov, A., Sobirov, A., Qosimova, N., Hozirgi o'zbek adabiy tili. –T: Ilm zivo.. 2013. 190-b.

² Davlat Qo'zi. *Ko'ngil chiroyi*. Toshkent: “G'afur G'ulom nashriyoti” 1999. 304.

³ Mirzaahmedov, A. O'zbek tilining semantikasiga oid tadqiqotlar. Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti. 2012.

⁴ Davlat Qo'zi. Istiqloq qaldirg'ochlari. Urganch: “Xorazm” nashriyoti. 2013. 45-bet.

epitet — stilistika va poetika termini; antik davrdan ma’lum badiiy-tasviriy vositalardan. Narsa va hodisalarga, tushuncha va boshqalarga xos xususiyatlarni obrazli tavsiflash. Aksariyat hollarda sifat, shuningdek, ravish, ot, son, fe’l vositasida ifodalanadi (masalan: zar do’ppi, qutlug’ kun, hovliqib gapirdi kabi).⁵ Qo’zi Davlat ijodida ham epitetlar ko’plab o’rinlarda kuzatiladi:

*Daryo bag’ridagi yovvoyi toshlar,
Yodingdan chiqmasin yovvoyi tunlar...*

Bu yerda “yovvoyi” epiteti ikki xil ob’yektga (tosh, tun) nisbatan qo’llanilib, obrazni kuchaytirgan.

Qo’zi Davlat asarlarida troplar faqatgina til bezagi emas, balki ma’no yuklovchi, ichki holatni ochib beruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Shoir ruhiy kechinmalarni, ichki ziddiyatlarni, ijtimoiy-hayotiy mushohadalarni obrazli ifoda vositalari orqali kuchli estetik ta’sirga ega tarzda bayon qiladi. Shu bois uning she’riyati obrazli til, ramziy qatlam va chuqur falsafiy mazmun bilan boyitilgan.

Qo’zi Davlatning badiiy asarlarida ma’no ko’chish usullarining qo’llanilishi uning poetik mahoratini namoyon etadi. Metafora, metonimiya, epitet, sinekdoxa va personifikatsiya kabi troplar orqali shoir o’z she’riy ifodasini boyitadi, obrazlar tizimini yaratadi va o’quvchida chuqur estetik-ta’sir uyg’otadi. Troplarning to’g’ri va maqsadli qo’llanishi shoirning uslubini, poetik dunyoqarashini belgilaydi. Qo’zi Davlat she’riyatini tahlil qilish orqali zamonaviy o’zbek adabiyotidagi badiiy til imkoniyatlarini chuqurroq anglash mumkin bo’ladi.

References:

Используемая Литература: Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Nurmonov.A., Sobirov.A., Qosimova.N., Hozirgi o’zbek adabiy tili. –T: Ilm ziyo., 2013, 190-b.
2. Davlat Qo’zi. Ko’ngil chiroyi. Toshkent: “G’afur G’ulom nashriyoti” 1999. 304.
3. Davlat Qo’zi. Istiqlol qaldirg’ochlari. Urganch: “Xorazm” nashriyoti. 2013. 45-bet.
4. Xodjiyev S.K. “So’z ma’nosining ko’chishi bilan bog’liq lingvistik hodisalar” – Nomzodlik dissertatsiyasi. Toshkent, 2007. 45-bet.
5. Mirzaahmedov, A. O’zbek tilining semantikasiga oid tadqiqotlar. Toshkent: “O’qituvchi” nashriyoti. 2012.

⁵ Xodjiyev S.K. “So’z ma’nosining ko’chishi bilan bog’liq lingvistik hodisalar” – Nomzodlik dissertatsiyasi. Toshkent, 2007. 45-bet.